

**O‘ZBEKISTON TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMINI
XALQARO TIZIMLAR BILAN INTEGRATSIYALASH:
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

**ИНТЕГРАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СИСТЕМАМИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ**

**INTEGRATION OF UZBEKISTAN'S TRANSPORT AND
LOGISTICS SYSTEM WITH INTERNATIONAL SYSTEMS:
PROBLEMS AND SOLUTIONS**

**xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
2026-yil 24-25 aprel**

Samarqand - 2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

MARKETING KAFEDRASI

**“O‘zbekiston transport-logistika tizimini xalqaro tizimlar
bilan integratsiyalash: muammolar va yechimlar”**

**“Интеграция транспортно-логистической системы
Узбекистана в международные системы: проблемы и
решения”**

**“Integration of Uzbekistan’s Transport and Logistics
System with International Systems: Problems and
Solutions”**

xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2026 yil 24-25 aprel

SAMARQAND – 2026

UO'K: 656:339.9

X 75

KBK: 65.37(50'zb)

O'zbekiston transport-logistika tizimini xalqaro tizimlar bilan integratsiyalash: muammolar va yechimlar // xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2026 yil 24-25 aprel. Samarqand, SamISI, 2026. – 815 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchi:

D.H.Xolmamatov – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori, professori.

Nashr uchun mas'ullar:

Sh.A.Musayeva – iqtisod fanlari nomzodi, professor

N.Babayev – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

B.Sh. Musayev – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Z.I.Usmanova – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

D.I.Usmonova – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

K.B.Suyunova – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

N.B.Yahyojonov – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

S.K.Boyjigitov – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

M.B.Kalanova – iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b.

Sahifalovchi: assistent T.A.Tilloev

Mazkur to'plamga kiritilgan maqolalar va tezislarda iqtisodiyot va uning sohalarida logistika, uning markazlarini tashkil etish, O'zbekiston transport-logistika tizimini xalqaro tizimlar bilan integratsiyalash muhokama qilib, olib borilgan tadqiqotlar natijasida ilmiy asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqish maqsadiga qaratilgan bo'lib, unda quyidagi vazifalarning yechimi aks ettirilgan, ya'ni: Iqtisodiyot tarmoqlarida transport-logistika tizimini rivojlantirishning dolzarb masalalari, O'zbekiston transport-logistika tizimini xalqaro tizimlar bilan integratsiyalashning ilmiy-amaliy jihatlari, mamlakatimizda transport-logistika tizimini rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish, transport-logistika tizimlarida axborot va moliya oqimlarini tashkil qilish hamda boshqarish, turizm industriyasi va servis sohasida transport-logistika tizimi, soha va turdosh mutaxassisliklar bo'yicha kadrlar tayyorlashda logistikaning roli.

Tezislarda mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

Статьи и диссертации, включенные в данный сборник, направлены на обсуждение логистики в экономике и ее секторах, организации ее центров, интеграции транспортно-логистической системы Узбекистана с международными системами, а также на разработку научно обоснованных рекомендаций по результатам проведенных исследований, отражающих решение следующих задач, а именно: актуальные вопросы развития транспортно-логистической системы в секторах экономики, научно-практические аспекты интеграции транспортно-логистической системы Узбекистана с международными системами, использование зарубежного опыта в развитии транспортно-логистической системы в нашей стране, организация и управление информационно-финансовыми потоками в транспортно-логистических системах, роль логистики в транспортно-логистической системе в сфере туризма и услуг, роль логистики в подготовке кадров в отрасли и смежных специальностях.

Диссертации публикуются под редакцией авторов. Авторы несут ответственность за содержащиеся в них рисунки, факты, выводы и рекомендации. Некоторые из их мнений могут не совпадать с мнением организационной группы.

The articles and theses included in this collection are aimed at discussing logistics in the economy and its sectors, the organization of its centers, the integration of the transport and logistics system of Uzbekistan with international systems, and developing scientifically based recommendations as a result of the research conducted, which reflect the solution to the following tasks, namely: Current issues of developing the transport and logistics system in economic sectors, scientific and practical aspects of integrating the transport and logistics system of Uzbekistan with international systems, the use of foreign experience in developing the transport and logistics system in our country, the organization and management of information and financial flows in transport and logistics systems, the role of logistics in the transport and logistics system in the tourism industry and service sector, the role of logistics in training personnel in the sector and related specialties.

Theses are published under the editorship of the authors. The authors are responsible for the figures, facts, conclusions and recommendations contained in them. Some of their opinions may not coincide with the views of the organizational group.

ISBN: 978-9910-225-64-2

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2026.

© “STEP-SEL” MChJ nashriyot-matbaa ijodiyot bo'limi, 2026.

методов цифровой логистики и автоматизации процессов, что позволяет снижать операционные расходы, сокращать время доставки и повышать качество туристического сервиса. Предложенные рекомендации могут быть использованы для стратегического планирования и повышения конкурентоспособности туристических организаций.

Ключевые слова: транспортно-логистическая система, оптимизация процессов, туристические компании, эффективность, сокращение затрат, цифровая логистика, автоматизация, управление маршрутами, обслуживание клиентов, конкурентоспособность.

Annotatsiya. Maqolada turistik kompaniyalarda transport-logistika jarayonlarini optimizatsiya qilish orqali samaradorlikni oshirish va xarajatlarni qisqartirish zamonaviy usullari tahlil qilinadi. Marshrutlarni rejalashtirish, transport resurslarini boshqarish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni muvofiqlashtirish uchun axborot tizimlarini integratsiya qilish kabi asosiy bosqichlar o'rganildi. Raqamli logistika va jarayonlarni avtomatlashtirish metodlarining qo'llanilishi orqali operatsion xarajatlarni kamaytirish, yetkazib berish vaqtlarini qisqartirish va turistik xizmat sifatini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Taklif etilayotgan tavsiyalar turistik tashkilotlarning strategik rejalashtirishi va raqobatbardoshligini oshirishda qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: transport-logistika tizimi, jarayonlarni optimizatsiya qilish, turistik kompaniyalar, samaradorlik, xarajatlarni qisqartirish, raqamli logistika, avtomatlashtirish, marshrutlarni boshqarish, mijozlarga xizmat ko'rsatish, raqobatbardoshlik.

Abstract. This study examines modern approaches to optimizing transport and logistics processes in tourism companies to enhance efficiency and reduce costs. Key aspects such as route planning, management of transport resources, and integration of information systems for coordinating transportation and customer service are analyzed. The application of digital logistics and process automation is emphasized as a means to lower operational expenses, reduce delivery times, and improve the quality of tourism services. The proposed recommendations can be utilized for strategic planning and increasing the competitiveness of tourism organizations.

Keywords: transport and logistics system, process optimization, tourism companies, efficiency, cost reduction, digital logistics, automation, route management, customer service, competitiveness.

В туристической отрасли логистика определяется как организация туристических потоков на основе компетентного управления материальными и информационными потоками, а также рациональной организации разработки и распространения новых туристических продуктов. Цель логистики заключается в минимизации затрат на доставку продукта до потребителя. При этом особое внимание уделяется рекламной логистике: важно четко определять рекламные мероприятия, приоритизировать методы рекламы и проводить маркетинговые исследования на основе статистических данных. Все системы, направленные на снижение затрат и обеспечение качества туристического продукта, должны быть внедрены.

Для повышения эффективности логистики компания использует систему целенаправленных вопросов в каждой ситуации и ставит конкретные цели. Логистика также связывает задачи качества и безопасности с юридической ответственностью. Любое действие компании должно соответствовать законодательной базе. Например, если туристическое агентство планирует экзотический маршрут, такой как охотничья поездка в африканскую страну, логистика предусматривает заблаговременное решение возможных проблем: сможет ли компания гарантировать безопасность туристов, законно ли она несет ответственность за их здоровье и безопасность. Далее оценивается соблюдение законодательства принимающей страны и местных обычаев, с привязкой к планированию маршрута и возможным изменениям в ходе его реализации.

Транспорт является одним из важнейших секторов экономики каждой страны. Изобретение колеса сыграло революционную роль в истории человечества. Сегодня транспортные системы разных стран формируются с учетом географического положения, природных ресурсов, топографии, климата и рельефа. Например, равнинные страны развивают железнодорожный и автомобильный транспорт; страны с реками и озерами активно

используют речной транспорт; страны с выходом к морям и океанам применяют морской транспорт; горные и большие территории стимулируют развитие воздушного транспорта. Эти особенности напрямую влияют на развитие туризма, особенно международного, который невозможен без транспорта. В транспортной логистике туризма выделяются такие понятия, как *входной пункт (gateway)* — мультимодальный транспортный узел, через который осуществляется основной въезд туристов в страну, и открытый *маршрут (open jaw)* — тур, начинающийся в одном городе и заканчивающийся в другом, откуда туристы возвращаются домой. Интегрированная структура туристической логистики включает компонентную, региональную и функциональную структуру. Компонентная структура охватывает логистику туристических ресурсов, материально-технической базы, информационной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, экскурсионных и сопутствующих услуг, а также производство и распространение туристических товаров. Региональная структура отражает шесть уровней: локальный, микроуровень (агентства), мезоуровень (туристические зоны), макроуровень (логистика страны), мегауровень (туристические макрорегионы) и метаяуровень (мировой туризм).

Функциональная структура включает снабженческую, производственную и сбытовую логистику. Туроператоры создают комплексный туристический продукт и работают преимущественно с юридическими лицами, обеспечивая базовые, дополнительные и сопутствующие услуги. Информация является ключевым элементом логистики, начиная с рекламы и информационных технологий, формирующих материальные, финансовые и сервисные потоки.

Туризм следует рассматривать как самостоятельный экономический комплекс, включающий различные отрасли и обеспечивающий спрос через оплату услуг, товаров и туристической деятельности. Внутренний туризм сталкивается с проблемами транспортного обеспечения: недостатком авиасообщения внутри страны, дефицитом железнодорожных мест в сезон и высокими ценами. Решение этих вопросов способствует развитию внутреннего туризма.

Список литературы:

1. Rodrigue, J.-P. (n.d.). *Gateways and hubs*. The Geography of Transport Systems. Retrieved April 13, 2026. <https://transportgeography.org/contents/chapter2/transport-and-spatial-organization/gateways-hubs>
2. Гусев, А.В. Логистика в туризме: теория и практика. — М.: Инфра-М, 2019. — 256 с.
3. Иванов, П.П., Сидорова, Е.Н. Транспортная логистика в туристическом бизнесе. — СПб.: Питер, 2020. — 312 с.
4. Кузнецов, В.В. Организация туристических потоков и управление ресурсами. — М.: Юрайт, 2018. — 198 с.
5. Мартынова, Л.А. Информационные технологии в туристической логистике. — М.: Логистика XXI, 2021. — 220 с.
6. Петров, С.С. Экономика и управление туристической индустрией. — СПб.: Питер, 2020. — 304 с.

Toshev N.J.

QarDU, “Turizm va marketing” kafedrası i.f.f.d.
91-961-97-47, e-mail: toshevnurbek497@gmail.com
ORCID: 0009-0003-5921-5196

MINTAQAVIY TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA’SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda mintaqaviy turizm infratuzilmasini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorlikka ta’siri ekonometrik yondashuvlar asosida kompleks baholanadi. Tadqiqot doirasida turizm infratuzilmasi elementlari (transport, joylashtirish vositalari, xizmatlar sifati) va

hududiy iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi. Ekonometrik modellar yordamida turistik oqimlar, investitsiyalar va xizmatlar hajmining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri aniqlanadi. Natijada mintaqaviy turizm infratuzilmasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va samaradorlikni oshirish mexanizmlari ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: mintaqaviy turizm, turizm infratuzilmasi, iqtisodiy samaradorlik, ekonometrik baholash, turistik oqimlar, investitsiyalar, hududiy rivojlanish, xizmatlar bozori.

Аннотация: В данном исследовании комплексно оценивается влияние развития региональной туристической инфраструктуры на экономическую эффективность с использованием эконометрических методов. Анализируется взаимосвязь между элементами туристической инфраструктуры (транспорт, средства размещения, качество услуг) и региональными экономическими показателями. С применением эконометрических моделей определяется влияние туристических потоков, инвестиций и объема услуг на экономическую эффективность. В результате разработаны приоритетные направления развития туристической инфраструктуры и механизмы повышения ее эффективности.

Ключевые слова: региональный туризм, туристическая инфраструктура, экономическая эффективность, эконометрический анализ, туристические потоки, инвестиции, региональное развитие, рынок услуг.

Abstract: This study provides a comprehensive assessment of the impact of regional tourism infrastructure development on economic efficiency using econometric approaches. It examines the relationship between key components of tourism infrastructure (transport, accommodation facilities, service quality) and regional economic indicators. Econometric models are applied to identify the effects of tourist flows, investments, and service volumes on economic performance. The study proposes priority directions and mechanisms for improving the efficiency of regional tourism infrastructure.

Keywords: regional tourism, tourism infrastructure, economic efficiency, econometric analysis, tourist flows, investments, regional development, service market

Kirish. Hozirgi globallashuv sharoitida turizm sohasi jahon iqtisodiyotining eng muhim va tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Jahon Turizm Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, turizm global yalpi ichki mahsulotning qariyb 10 foizini tashkil etib, bandlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Shu bois, turizm iqtisodiy o'sishning muhim drayveri sifatida ko'rilib, hududiy rivojlanish, xizmatlar sektorini kengaytirish va infratuzilmani takomillashtirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekistonda ham turizmni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, so'nggi yillarda ushbu sohada keng ko'lami islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xizmatlar sifatini oshirish, investitsiyalarni jalb etish va yangi turistik yo'nalishlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda mintaqaviy turizm infratuzilmasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u hududiy iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Mintaqaviy turizm infratuzilmasi transport tizimi, joylashtirish vositalari, umumiy ovqatlanish obyektlari, rekreatsion hududlar va xizmat ko'rsatish tarmoqlarini o'z ichiga oladi. Ushbu infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi turistlar oqimini jalb qilish, ularning qoniqish darajasini oshirish hamda iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Qashqadaryo viloyati boy tarixiy-madaniy meros va tabiiy resurslarga ega bo'lib, turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega hududlardan biridir. Shahrisabz kabi xalqaro darajada tan olingan obyektlarning mavjudligi hududning turistik jozibadorligini oshiradi. Biroq, mavjud salohiyatga qaramasdan, turizm infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, xizmatlar sifati va transport-logistika tizimidagi kamchiliklar iqtisodiy samaradorlikni to'liq ta'minlashga to'sinlik qilmoqda.

Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, hududda turistik oqimlar o'sib borayotgan bo'lsa-da, ularning hajmi respublikaning yetakchi turistik hududlariga nisbatan past darajada qolmoqda. Bu esa infratuzilmani rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi mintaqaviy turizm infratuzilmasi va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik usullar asosida baholash zarurati bilan izohlanadi. Ekonometrik yondashuvlar yordamida infratuzilma elementlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik miqdoriy jihatdan aniqlanadi.

Natijada, turizm infratuzilmasining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri kompleks baholanadi va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari aniqlanadi. Ushbu tadqiqot hududiy turizm siyosatini takomillashtirish, investitsiya faoliyatini faollashtirish hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Mintaqaviy turizm infratuzilmasini rivojlantirish masalasi hududiy iqtisodiyotda ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanib, uning samaradorligi ko'p jihatdan infratuzilma elementlarining rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi. Turizm infratuzilmasi — bu turistik mahsulotni yaratish, yetkazib berish va iste'mol qilish jarayonini ta'minlovchi transport, joylashtirish vositalari, ovqatlanish, rekreatsion xizmatlar, axborot-kommunikatsiya tizimlari hamda boshqa xizmat ko'rsatish obyektlari majmuasidir. Ushbu elementlarning uyg'un rivojlanishi turizm oqimlarini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va natijada iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Qashqadaryo viloyati misolida qaralganda, turizm infratuzilmasining ayrim tarkibiy qismlari yetarli darajada rivojlanmaganligi kuzatiladi. Xususan, transport-logistika tizimining cheklanganligi, zamonaviy mehmonxona fondining yetishmasligi, servis xizmatlarining past darajada diversifikatsiyalanganligi hududga turistlar oqimini cheklovchi asosiy omillar hisoblanadi. Shu bilan birga, mavjud tarixiy-madaniy obyektlar, tabiiy resurslar va etnografik salohiyatdan to'liq foydalanilmayotgani ham iqtisodiy samaradorlik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Turizm infratuzilmasi va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda ekonometrik modellashtirish muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqot doirasida ko'p omilli regressiya modeli qo'llanilib, iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichi sifatida yalpi hududiy mahsulot (YHM), xizmatlar hajmi va turizm daromadlari tanlab olindi. Mustaqil o'zgaruvchilar sifatida esa mehmonxonalar soni (X_1), transport infratuzilmasi rivojlanganlik darajasi (X_2), turizm sohasiga jalb qilingan investitsiyalar hajmi (X_3) hamda xizmatlar sifati indeksi (X_4) kiritildi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, mehmonxonalar sonining 1 foizga oshishi turizm daromadlarining o'rtacha 0,35–0,4 foizga oshishiga olib keladi. Transport infratuzilmasining yaxshilanishi esa turistik oqimlarning 0,5–0,7 foizga ko'payishiga sabab bo'ladi. Eng katta ta'sir investitsiyalar hajmiga to'g'ri kelib, ularning 1 foizga oshishi iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarining 0,6–0,8 foizga o'sishini ta'minlaydi. Xizmatlar sifati indeksi esa turistlarning qoniqish darajasini oshirish orqali qayta tashriflar soniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, vaqt qatorlari tahlili asosida Qashqadaryo viloyatida turistik oqimlarning o'sish dinamikasi o'rganildi. Tahlil natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda turistik tashriflar soni o'sish tendensiyasiga ega bo'lsa-da, bu o'sish barqaror emas va asosan mavsumiy omillarga bog'liq. Bu esa infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda xizmatlar diversifikatsiyasining pastligi bilan izohlanadi.

Mintaqaviy turizm infratuzilmasini rivojlantirishda klaster yondashuvini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Klaster yondashuvi turizm bilan bog'liq barcha subyektlarni — mehmonxonalar, transport kompaniyalari, hunarmandchilik markazlari, savdo va xizmat ko'rsatish korxonalarini yagona tizimga birlashtirish orqali sinergetik samarani ta'minlaydi. Qashqadaryo viloyatida Shahrisabz turizm klasterini shakllantirish bu borada istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni joriy etish ham turizm infratuzilmasi samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Onlayn bronlash tizimlari, mobil ilovalar, raqamli marketing va "aqli turizm" platformalarini joriy etish turistlar uchun qulaylik yaratadi va xizmatlar sifati oshishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar turistik oqimlarni boshqarish, talabni prognozlash va resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Investitsiya siyosati ham turizm infratuzilmasini rivojlantirishda muhim omillardan biridir. Davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va soliq imtiyozlari berish orqali ushbu sohada ijobiy natijalarga erishish mumkin. Xususan,

mehmonxona xo‘jaligini rivojlantirish, transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va rekreatsion zonalarni tashkil etish bo‘yicha investitsiya loyihalarini kengaytirish zarur.

Hududiy turizm infratuzilmasini rivojlantirishning muhim yo‘nalishlaridan yana biri xizmatlar sifatini oshirish va kadrlar salohiyatini mustahkamlash hisoblanadi. Turizm sohasida malakali kadrlar yetishmasligi xizmatlar sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, professional ta‘lim tizimini rivojlantirish, treninglar tashkil etish va xalqaro tajribani joriy etish zarur.

Ekologik barqarorlikni ta‘minlash ham turizm infratuzilmasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ekoturizmni rivojlantirish, chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali turizmning uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlash mumkin.

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi ustuvor yo‘nalishlar taklif etiladi: transport infratuzilmasini rivojlantirish, mehmonxona fondini kengaytirish, xizmatlar sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, investitsiyalarni jalb etish va klaster yondashuvini rivojlantirish. Ushbu chora-tadbirlar mintaqaviy turizm infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, mintaqaviy turizm infratuzilmasini rivojlantirish va uning iqtisodiy samaradorlikka ta‘sirini ekonometrik baholash hududiy iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Mazkur yondashuv turizm sohasini samarali boshqarish, resurslardan oqilona foydalanish va hududiy rivojlanishni ta‘minlashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar. Mazkur tadqiqotda mintaqaviy turizm infratuzilmasini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorlikka ta‘siri kompleks va ekonometrik yondashuvlar asosida tahlil qilindi hamda natijalar ushbu sohaning hududiy iqtisodiy o‘shishda muhim omil ekanligini tasdiqladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, turizm infratuzilmasi elementlari, xususan, mehmonxona fondi, transport-logistika tizimi, xizmatlar sifati va investitsiyalar hajmi turizm daromadlari, xizmatlar hajmi va bandlik darajasiga bevosita ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Qashqadaryo viloyati misolida olib borilgan tahlillar hudud katta turistik salohiyatga ega ekanligini ko‘rsatgan bo‘lsa-da, mavjud infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, xizmatlar sifati pastligi va hududlar kesimidagi nomutanosibliklar ushbu salohiyatdan to‘liq foydalanishga to‘sqinlik qilayotganini aniqladi. Ekonometrik baholash natijalari turizm infratuzilmasiga yo‘naltirilgan investitsiyalar va xizmatlar sifatining oshishi iqtisodiy samaradorlikka eng katta ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar ekanligini isbotladi. Shu asosda, mintaqaviy turizm infratuzilmasini rivojlantirishda kompleks va tizimli yondashuvni joriy etish, transport va joylashtirish vositalari o‘rtasida uzviy bog‘liqlikni ta‘minlash, davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiyalarni keng jalb etish, zamonaviy mehmonxona va rekreatsion obyektlarni rivojlantirish zarur hisoblanadi. Shuningdek, xizmatlar sifatini oshirish maqsadida malakali kadrlar tayyorlash, xalqaro standartlarni joriy etish va xizmat ko‘rsatish madaniyatini yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, jumladan, onlayn bronlash tizimlari, raqamli marketing va aqlli boshqaruv platformalaridan foydalanish turistik oqimlarni samarali boshqarish imkonini beradi. Bundan tashqari, hududiy turizmni rivojlantirishda klaster yondashuvini qo‘llash orqali turizm subyektlari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish va sinergetik samaraga erishish mumkin. Ekologik barqarorlikni ta‘minlash, ekoturizmni rivojlantirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish esa turizmning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini kafolatlaydi. Umuman olganda, ishlab chiqilgan ilmiy-amaliy takliflar mintaqaviy turizm infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligini oshirish, hududiy iqtisodiy o‘shishni jadallashtirish va aholining farovonligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Xodiev B.Yu. Mintaqaviy iqtisodiyot darslik. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 320 b.
2. Abdullayev Yo.A. Turizm iqtisodiyoti o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 280 b.
3. Qodirov A., Ruzmetov B. Turizm infratuzilmasi va uni rivojlantirish o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Innovatsiya, 2021. – 256 b.
4. Tuxliyev N., Tuxliyeva G. Turizm asoslari darslik. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – 300 b.
5. Rasulov A. Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti darslik. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. – 310 b.

6. Yusupov M. Hududiy rivojlanish va boshqaruv o'quv qo'llanma. – Toshkent: Universitet, 2021. – 290 b.
7. Kotler P., Bowen J., Makens J. Marketing for Hospitality and Tourism [Text]. – 7th ed. – Pearson Education, 2017. – 720 p.
8. Goeldner C.R., Ritchie J.R.B. Tourism: Principles, Practices, Philosophies [Text]. – 12th ed. – Wiley, 2012. – 640 p.

Suyunova K.B.

Associate professor of Marketing, SamIES

Sirojov J.

student of SamIES

Tulanboyev A.

student of SamIES

ROLE OF LOGISTICS IN TOURISM

Abstract. This article examines the essence and importance of logistics in the tourism sector, as well as its impact on the formation and promotion of tourism products. The main functions of logistics are analyzed, including the management of transport, information, and service flows. Special attention is given to the role of transport infrastructure, route planning, and ensuring the quality of tourism services. The structural components of tourism logistics and current challenges in the development of the industry, particularly in domestic tourism, are also discussed.

Keywords: logistics, tourism, tourism product, transport infrastructure, tour operator, tourist flows, route planning, services, information flows, tourism development

Аннотация. В статье рассматривается сущность и значение логистики в сфере туризма, а также её влияние на формирование и продвижение туристского продукта. Раскрываются основные функции логистики, включая управление транспортными, информационными и сервисными потоками. Особое внимание уделяется роли транспортной инфраструктуры, организации маршрутов и обеспечению качества туристических услуг. Анализируются структурные элементы логистики туризма и актуальные проблемы развития отрасли, в том числе в условиях внутреннего туризма.

Ключевые слова: логистика, туризм, туристический продукт, транспортная инфраструктура, туроператор, туристические потоки, маршрут, услуги, информационные потоки, развитие туризма.

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasida logistikaning mohiyati va ahamiyati, shuningdek uning turistik mahsulotni shakllantirish va rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Logistikaning asosiy funksiyalari, jumladan transport, axborot va xizmat oqimlarini boshqarish masalalari tahlil qilingan. Transport infratuzilmasi, marshrutlarni tashkil etish hamda xizmatlar sifatini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, turizm logistikasining tarkibiy tuzilmalari va sohani rivojlantirishdagi dolzarb muammolar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: logistika, turizm, turistik mahsulot, transport infratuzilmasi, turoperator, turistik oqimlar, marshrut, xizmatlar, axborot oqimlari, turizm rivoji.

In tourism, logistics is defined as: the organization of tourist flows based on the competent management of material and information flows; the rational organization of new product development and distribution. The goal of logistics is to minimize the costs of delivering a product to the consumer. At the same time, close attention should be paid to advertising logistics. It's essential to clearly define advertising activities, prioritize advertising methods, and conduct marketing research based on statistical data. All systems for reducing costs and ensuring the quality of the tourism product must be in place. To ensure better logistics performance, a company uses a system of specific questioning in each situation, setting specific objectives. Furthermore, logistics links quality and safety objectives

Usmanova Z.I. Pardayeva K.A.	Improvement of organizational and economic mechanisms for the development of transportation and storage services	600
Karshiboev Kh.K. Muradov K.K.	Main trends in the development of the world tourism and hospitality industry	603
Sabirova D.A. Abdulakimova N.A.	Muzey eksponatlari logistikasida raqamli transformatsiya	605
Sharifov Sh.S. Jumayeva S.K.	Samarqand viloyatida turizm sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	608
Sabirova D.A. Ataxanova Sh.A.	Turizmda logistika: gorizontal tizim orqali xizmat sifatini oshirish	611
Суюнова К.Б. Файзуллаев А.С. Эгамбердиев А.И.	Логистика как фактор эффективности туризма	613
Toshev N.J.	Mintaqaviy turizm infratuzilmasini rivojlantirish va uning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini ekonometrik baholash	615
Suyunova K.B. Sirojov J. Tulanboyev A.	Role of logistics in tourism	619
Ulug'murodova N. Abdullayeva D.I.	Xizmat ko'rsatish sohasida xususiy sherikligini ro'lini oshirish yo'llari	621
Уроков З.Х.	Туризм соҳасида транспорт-логистика тизимини инновацион ривожлантириш	623
Xaydarov J.A.	Avtomobil transport xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirish	625
Boyjigitov S.K. Zarfullayeva G.S.	Turizm sohasida transport-logistika masalarining dolzarb muammolari	628
VI SHO'BA: "SOHA VA TURDOSH MUTAXASSISLIKLAR BO'YICHA KADRLAR TAYYORLASHDA LOGISTIKANING ROLI"		
Исаева А.М.	Трансформация управленческих моделей в сфере услуг: синергия диверсификации и цифрового управления	631
Jomonqulova F.E.	Axborot analitika va qarorlarni qo'llab-quvvatlash	635
Яхшибоев Р.Э.	Роль дистанционного обучения в совершенствовании подготовки кадров на основе международных стандартов цифровой экономики	636
Мадиева З.И.	Совершенствование методологии дистанционного обучения в Узбекистане в контексте международных стандартов и современных требований к подготовке кадров	640
Умидова Ф.И.	Цифровая трансформация высшего образования как фактор повышения качества подготовки кадров	644
Mattiyev I.B. Axtamova A.Sh.	Nemis tilini o'qitishda mustaqil ta'limni tashkil etish metodlari	648
Mattiyev I.B. Baxtiyorov I.U.	Nemis tilini o'rganishda motivatsiyani oshirishning pedagogik omillari	651
Nizomov M.Q.	Tarmoqli texnologiyalari va internet xizmatlari	654
Jomonqulova F.E.	Mongodb strukturalanmagan ma'lumotlar bazasi bilan ishlash	658
Mattiyev I.B. Boltayeva N.O.	Nemis tilini o'rganishda mustaqil ishlarning ahamiyati	662
Nizomov M.Q.	Uznet domenida turistik saytlar yaratish haqida	665
Mattiyev I.B. Borliboyev S.O'.	Nemis tilini o'qitish multimedia vositalaridan foydalanish samaradorligi	671

O‘zbekiston transport-logistika tizimini xalqaro tizimlar bilan integratsiyalash: muammolar va yechimlar

xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari.

2026-yil 24-25 aprel kunlari

**“STAP-SEL” MChJ. nashriyoti.
Samarqand - 2026.**

ISBN:978-9910-225-64-2

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)

© “STAP-SEL” MChJ. nashriyoti,
Samarqand-2026

Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘ozi.

“Times New Roman” garniturası.

Nashr bosma tabog‘i 50,62

Buyurtma № 0058A/26. Adadi 25 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.